

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 = b_1$$

$$a_{22}X_1 + a_{22}X_2 = b_2$$

.....

$$a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 = b_m, \quad X_1 = 0, X_2 = 0$$

to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan ko'pburchakni yasaymiz.

Faraz qilaylik, bu ko'pburchak $ABCDE$ bo'lsin (1-shakl). Chiziqli funktsiyani ihriyoriy o'zgarimas c_0 songa teng deb olaylik.

Natijada $c_{11}X_1 + c_{12}X_2 = (const) = c_0$ to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Bu to'g'ri chiziqni $N(c_1, c_2)$ vektor yo'nalishda yoki unga teskari yo'nalishda o'ziga parallel surib borib, qavariq ko'pburchakning chiziqli funktsiyaga eng kichik qiymat beruvchi chetki nuqtasini aniqlaymiz.

Agar yechimlardan tashkil topgan qavariq ko'pburchak chegaralanmagan bo'lsa ikki hol bo'lishi mumkin.

1-hol. $c_{11}X_1 + c_{12}X_2 = const$ to'g'ri chiziq N vektor bo'yicha yoki unga qarama-qarshi yo'nalishda siljib borib har vaqt qavariq ko'pburchakni kesib o'tadi. Ammo na minimal, na maksimal qiymatga erishmaydi. Bu holda chiziqli funktsiya quyidan va yuqoridan chegaralanmagan bo'ladi (4-shakl).

2-hol. $c_{11}X_1 + c_{12}X_2 = const$ to'g'ri chiziq N vektor bo'yicha siljib borib qavariq ko'pburchakning birorta chetki nuqtasida o'zining minimum yoki maksimum qiymatiga erishadi. Bunday holda chiziqli funktsiya yuqoridan chegaralangan, quyidan esa chegaralanmagan (2-shakl) yoki quyidan chegaralangan yuqoridan esa chegaralanmagan bo'lishi mumkin (3-shakl).

1-misol

$$\begin{cases} 4X_1 + 3X_2 \leq 12 \\ 3X_1 + 4X_2 \leq 12 \end{cases}$$

$$X_1 \geq 0, X_2 \geq 0$$

$$Y_{\max} = 2X_1 - 5X_2$$

1 – shakl

2 – shakl

3 – shakl

4 – shakl

Yechish. Yechimlardan tashkil topgan qavariq ko‘pburchakni yasash uchun koordinatalar sistemasida

$$4X_1 + 3X_2 = 12, (L_1)$$

$$3X_1 + 4X_2 = 12, (L_2)$$

$$X_1 = 0, X_2 = 0$$

chiziqlarni yasaymiz.

Berilgan tengsizliklarni qanoatlantiruvchi yechim shtrixlangan $OABC$ ko‘pburchakni tashkil qiladi. Endi koordinatalar boshidan $N(2,-5)$ vektorni yasaymiz va unga perpendikulyar bo‘lgan to‘g‘ri chiziq o‘tkazamiz. Bu to‘g‘ri chiziq

$$2X_1 - 5X_2 = const$$

tenglama orqali ifodalanadi. Uni N vektor yo‘nalishida o‘ziga parallel siljitib boramiz. Natijada chizikli funksiyaga maksimal qiymat beruvchi $C = (3,0)$ nuqtani topamiz. Bu nuqtani koordinatalari $X_1 = 3, X_2 = 0$ masalaning optimal yechimi va $Y_{\max} = 6$ bo‘ladi.

Chiziqli dasturlash masalasining rejaları va chiziqli funksiyaning bir qancha xususiyatlari bor. Quyida ularning xususiyatlariga doir boʻlgan teoremlarni (isbotsiz) va ulardan kelib chiqadigan baʼzi xulosalarni keltiramiz.

1-teorema. Chiziqli dasturlash masalasining rejaları qavariq toʻplamini tashkil etadi.

2-teorema. Chiziqli dasturlash masalasining chiziqli funksiyasi oʻzining optimal qiymatiga shu masalaning rejalaridan tashkil topgan qavariq toʻplamning chetki nuqtasida erishadi. Agar chiziqli funksiya M qavariq toʻplamning birdan ortiq chetki nuqtasida optimal qiymatga erishsa, ushbu nuqtalarning qavariq kombinatsiyasidan iborat boʻlgan ixtiyoriy nuqtada ham oʻzining optimal qiymatiga erishadi.

Qurilishning amaliy masalalarini yechishda masalaning tashqi, asosiy koʻrsatkichlari hisobiga olinadi. Masalan, qurilish binosining loyiha parametrlari, ob-havo sharoitlari, tuproq va qurilish materallarining fizik-mexanik xususiyatlari va boshqalar. Masalani oʻrganish uning matematik modelini tuzishdan boshlanadi, yaʼni uning asosiy oʻziga xos xususiyatlarga ajratiladi va ular oʻrtasida matematik munosabat oʻrganiladi. Matematik model tuzilgach, yaʼni masala matematik koʻrinishda ifodalangach, uni maʼlum matematik usullar bilan taxlil qilish mumkin. Matematik model tuzish bilan biz oʻrta maktab fizika kursida tanishganmiz. Bunda dastlabki oʻrganilayotgan fizik hodisaning mohiyati, belgilari, ishlayotgan koʻrsatkichlar(parametrlar) soʻzlar yordamida batafsil ifoda etiladi. Keyin fizik qonunlar asosida kerakli matematik tenglamalar keltirib chiqariladi. Bu tenglamalar oʻrganilayotgan fizik jarayon, hodisalarning matematik modelidir.

Matematik model hech qachon qaralayotgan obʼektning xususiyatlarini aynan, toʻla oʻzida mujassam qilmaydi. U har xil faraz va chekinishlar asosida tuzilishi uchun taqribiy xarakterga ega va demak, uning asosida olinayotgan natijalar ham taqribiy boʻladi.

Modelning aniqligi, natijalarni ishonchlilik darajasini baholash masalasi matematik modellashtirishning asosiy masalalaridan biridir.

Matematik model har xil vositalar yordamida berilishi mumkin. Bu vositalar funksional analiz elementlarini ishlatib differensial va integral tenglamalar tuzishdan to hisoblash algoritmi va EHM(Elektron hisoblash mashinalari -EHM) programmalarini yozishgacha bo'lgan bosqichlarni o'z ichiga oladi. Har bir bosqich yakuniy natijaga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi va ulardagi yo'l qo'yiladigan xatoliklar oldingi bosqichlaridagi xatoliklar bilan ham belgilanadi.

Ob'ektning matematik modelini tuzish, uni EHM da bajariladigan hisoblashlar asosida tahlil qilish hisoblash tajribasi deyiladi.

Birinchi bosqichda masalaning aniq qo'yilishi, berilgan va izlanuchi miqdorlar, ob'ektning matematik model tuzish uchun ishlash lozim bo'lgan boshqa xususiyatlari tasvirlanadi.

3-teorema. Agar K ta o'zaro chiziqli bog'lik bo'lmagan A_1, A_2, \dots, A_K vektorlari bo'lgan bo'lib, ular uchun

$$A_1 X_1 + A_2 X_2 + \dots + A_K X_K = A_0$$

Tenglik barcha $X \geq 0$ lardan o'rinli bo'lsa $X = (X_1, X_2, \dots, X_K, 0, \dots, 0)$ vektor M qavariq to'plamning chetki nuqtasi bo'ladi.

Yuqorida tanishilgan teoremlardan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin.

1-xulosa. Chiziqli programmashtirish masalasi tayanch rejalaridan tashkil topgan to'plam M qavariq to'plamning chetki nuqtalar to'plamiga mos keladi va aksincha, har bir tayanch reja K to'plamning biror chetki nuqtasiga mos keladi.

2-xulosa Chiziqli dasturlash masalasining optimal yechimini M to'plamning chetki nuqtalari orasidan qidirish kerak.

Chiziqli dasturlash masalasini yechish usullari M to'plamning chetki nuqtalari ichida optimal nuqtani qidirishga asoslangan. Bu usullardan biri simpleks usuldir. Simpleks usuli asoslarining algoritm tarixi bilan tanishishdan oldin chiziqli dasturlash masalasining geometrik interpretatsiyasi bilan tanishaylik.

Chiziqli dasturlash masalalarining geometrik interpretatsiyasi.

Aytaylik bizga

$$Z = \sum C_j X_j, j = 1, \dots, n \quad (1)$$

Maqsad funksiyaning

$$\begin{aligned} \sum a_{ij} x_j &\leq b_i, i = 1, \dots, m \\ X_j &\geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned} \quad (2)$$

cheklanish tengsizliklar sistemasini qanoatlantiradigan minimumini topish masalasi berilgan bo'lsin. Tengsizliklar sistemasi (2) ni qanoatlantiradigan ixtiyoriy X_1, X_2, \dots, X_n sonlar to'plami uning yechimlari deyiladi.

(2) sistema hech bo‘lmaganda bitta yechimga ega bo‘lsa sistema birgalikda deyiladi. Aks holda esa, sistema birgalikda emas deyiladi. Biz doimo (2) tengsizliklar sistemasini birgalikda deb faraz qilamiz.

$n = 2$ bo‘lganda (2) dan quyidagi sistemani hosil qilamiz:

$$\sum a_{ij} X_j \leq b, i = 1, m; X_1 \geq 0, X_2 \geq 0 \quad (3)$$

Bu tengsizliklarning har biri

$$a_{i1} X_1 + a_{i2} X_2 = b_i$$

to‘g‘ri chiziq bilan, yechimlarning manfiy bo‘lmaslik shartlari $X_j \geq 0$ ($j=1,2$) esa $X_j = 0$ to‘g‘ri chiziq bilan chegaralangan yarim tekisliklar bo‘ladi.

(3) tengsizliklar sistemasi birgalikda bo‘lganligi uchun hech bo‘lmaganda bitta yechimga ega bo‘ladi, ya’ni chegaraviy to‘g‘ri chiziqlar bir-biri bilan kesishib, o‘rinli yechimlar to‘plamini hosil qiladi. Demak, $n = 2$ bo‘lganda o‘rinli yechimlar to‘plami ko‘p burchakning nuqtalaridan iborat bo‘ladi. (2) $n = 3$ bo‘lsa va bu tengsizliklarning har biriga geometrik nuqtai nazardan qaraganda ularning har biri

$$a_{i1} X_1 + a_{i2} X_2 + a_{i3} X_3 = b_i, (i = 1, m)$$

tengliklar bilan, yechimlarning manfiy bo‘lmaslik shartlari $X_j \geq 0$ lar esa $X_j = 0$ tengsizliklar bilan chegaralangan uch o‘lchovli yarim fazolardan iborat bo‘ladi.

Ikkinchi tomondan, (2) sistema birgalikda bo‘lganligi uchun bu yarim fazolar kesishib, biror bir ko‘p yoqli hosil qiladi. Ko‘p yoqli esa o‘rinli yechimlar to‘plamini beradi, ya’ni uning ixtiyoriy nuqtasi koordinatalari (2) sistemani qanoatlantiradi va nihoyat, (2) da $n > 3$ bo‘lsa, bu tengsizliklarning har biri

$$a_{i1} X_1 + a_{i2} X_2 + a_{i3} X_3 + \dots + a_{in} X_n = b_i, (i = 1, m)$$

gipertekisliklar bilan yechimlarning manfiy bo‘lmaslik shartlari esa $X_j = 0$ gipertekisliklar bilan chegaralangan yarim fazolardan iborat bo‘ladi. Bu yarim fazolar kesishib, o‘rinli yechimlar to‘plami bo‘lgan birorta ko‘pyoqlini hosil qiladi.

Yuqoridagi mulohazalar chiziqli dasturlash masalalarini geometrik nuqtai nazardan quyidagicha talqin qilishga imkon beradi: o‘rinli yechimlar to‘plami bo‘lgan ko‘pyoqlining shunday nuqtasini koordinatalarini topish kerakki, bu nuqtada maqsad funksiya (1) o‘zining eng kichik qiymatiga erishsin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To‘rayeva L.Y. “Matematik programmalashtirish va optimallashtirish usullari”, Toshkent – 2008-yil
2. O.O. Замков и другие. “Математические методы в экономике”. М.: Издательство “Дело и сервис”. 2004 год
3. К.С.Сафаева “Иқтисодиётда микдорий усуллар” Тошкент 2012
4. M. Bray, R. Razin, A. Sarychev “Mathematical economics” yec3120 2014